

THE BANKING AND FINANCE
ACADEMY
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

BANKING AND FINANCE ACADEMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Collection of Materials from the International
Scientific and Practical Conference

“SUSTAINABLE FINANCE: THE ROLE OF THE BANKING AND FINANCIAL SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF A GREEN ECONOMY”

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYI MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI

MAY 28, 2025

<i>A. Eshmatov</i>	Application features of green public procurement green public procurement	74
<i>Sh. Rustamova</i>	Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda yashil tamoyil va yondashuvlarni joriy etish dasturi (<i>Surxondaryo viloyatida misolida</i>)	78
<i>Э. Шарунов</i>	Солиқ имтиёзларининг инвестиция муҳитига таъсири ва уни рағбатлантиришдаги аҳамияти	84
<i>Ж. Бўриев</i>	Тижорат банкларининг фонд бозоридаги иштирокини самарали ташкил этиш йўллари	90
<i>D. Turdiboyev</i>	Kapital bozori orqali yashil moliyalashtirish amaliyotini rivojlantirish istiqbollari	93
<i>S. Bakirov</i>	Yashil moliyalashtirishda “yashil” obligatsiyalar (green bonds)ining o‘rni	95
<i>Sh. Yarbazarov</i>	Kapital bozorida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishni takomillashtirish yo‘nalishlari	99
<i>B.R.Shavkatov</i>	Nomoddiy aktivlarga investitsiya kiritish masalalari	102
<i>X. Mirzaev</i>	Financing infrastructure projects through capital markets	105
<i>S. Samandarova</i>	Xalqaro loyihalarda yashil moliya bozori instrumentlaridan foydalanish imkoniyatlari	109
<i>Қ. Холматов</i>	Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан юритиладиган пул-кредит сиёсатининг яшил иқтисодиётдаги истиқболлари	112
<i>Б. Суттибаев</i>	Давлат бюджети харажатлари ижросида давлат харидлари: назарий асослар ва ташкилий-амалий хусусиятлар	116
<i>B.O.Inomov</i>	Elektron tijoratda bojxona nazoratining roli va ahamiyati	119

II SHO‘BA. YASHIL INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI

example, water supply projects have achieved efficient management of water resources. These initiatives not only contribute to the sustainable use of natural resources but also help minimize the ecological footprint of infrastructure developments. By focusing on environmental efficiency, governments can ensure that infrastructure projects support long-term ecological balance and improve the overall quality of life for the population.

In Uzbekistan, significant strides are being made in financing infrastructure projects from the state budget. Major projects related to roads, bridges, electricity supply, and water supply are being implemented. Alongside the state budget, collaboration with international financial institutions and the private sector plays a crucial role. In 2023, 8 trillion sums were allocated for road infrastructure, which is 20% more than the previous year.

Financing infrastructure projects from the state budget is a vital factor in achieving the country's strategic development goals. Effective financing mechanisms and international cooperation support the successful implementation of infrastructure projects in Uzbekistan. According to the figures, 30% of the country's budget is spent on infrastructure projects, contributing to sustainable economic growth.

In summary, financing infrastructure projects from the state budget is a crucial factor in ensuring the socio-economic development of Uzbekistan. Developing infrastructure, building and modernizing new roads, bridges, and power stations contribute to the country's sustainable development. The collaboration between the public and private sectors, projects carried out with international financial institutions, and the social and economic impact of infrastructure significantly contribute to the sustainable development of the country. In Uzbekistan, the partnership between the public and private sectors, the funds attracted from international financial institutions, and the social and economic impact of infrastructure play a vital role in financing infrastructure projects. Effective implementation of these projects leads to the country's stable and long-term development.

XALQARO LOYIHALARDA YASHIL MOLIYA BOZORI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Samandarova Sadoqat Erkin qizi

Hozirgi kunda iqlim o‘zgarishi va ekologik muammolar butun dunyo miqyosida eng dolzarb masalalardan biriga aylangan. Iqtisodiy rivojlanishning barqarorligini ta‘minlash uchun yashil moliya manbalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yashil moliya bozori atrof-muhitni himoya qilishga yo‘naltirilgan investitsiyalarni rag‘batlantiradi va barqaror rivojlanishga xizmat qiladi. Xalqaro loyihalar ekologik barqarorlikni ta‘minlash va iqtisodiy taraqqiyotni ilgari surishda asosiy rol o‘ynaydi. Ular turli mamlakatlarning hamkorligida amalga oshiriladi va yirik moliyaviy resurslarni talab qiladi. O‘zbekiston ham ushbu jarayonlardan chetda qolmay, yashil iqtisodiyotga o‘tish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha qator tashabbuslarni ilgari surmoqda. Ushbu maqolada yashil moliya bozori instrumentlari va ularning xalqaro loyihalarni moliyalashtirish jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Yashil moliya bozori atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishga qaratilgan investitsion vositalar tizimidir.

Yashil obligatsiyalar - Ekologik loyihalarni moliyalashtirish maqsadida chiqariladigan qimmatli qog‘ozlardir, Yashil kreditlar -Tijorat banklari va xalqaro moliya institutlari tomonidan ekologik loyihalar uchun beriladigan maxsus kreditlardir, Yashil investitsiya fondlari - Atrof-muhitga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan loyihalarni moliyalashtiruvchi fondlar, Uglarod kompensatsiyalari- Korxonalar tomonidan chiqindilar hajmini kamaytirish uchun qo‘llaniladigan moliyaviy mexanizmlar hisoblanadi.

So‘nggi bir necha yil ichida butun dunyo bo‘ylab chiqarilgan yashil obligatsiyalarning qiymati keskin oshdi. 2014-yilda 37 milliard AQSh dollariga teng yashil obligatsiyalar chiqarilgan. 2021-yilda bu ko‘rsatkich taxminan 594 milliard AQSh dollariga yetdi va 2022 va 2023-yillarda biroz pasaydi, o‘shanda chiqarilgan yashil obligatsiyalar 510 milliard va 588 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan.

Yashil obligatsiyalar tashkilot yoki hukumat tomonidan faqat ijobiy ekologik yoki iqlimiy manfaatlarga ega bo‘lgan loyihalar uchun investorlardan mablag‘ yig‘ish uchun chiqarilgan qarz ta‘minotiga ishora qiladi. Ular bir qator investorlar, jumladan, institutsional investorlar, chakana investorlar va ta‘sir ko‘rsatadigan investorlarning kapitalini safarbar qilishga yordam beradi. Yashil obligatsiyalar qayta tiklanadigan energiya loyihalarini moliyalashtirish, energiya samaradorligini oshirish va iqlimga mos keladigan boshqa investitsiyalar orqali kam uglarodli iqtisodiyotga o‘tishni qo‘llab-quvvatlashi mumkin.

Yashil iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, atrof-muhit muhofazasiga qaratilgan investitsiyalarning ahamiyatini oshirmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yashil iqtisodiyot» konsepsiyasi doirasida qabul qilingan qaror va farmonlari mamlakatimizda ekologik barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan.

Shu bois yashil moliya bozori instrumentlarini transmilliy va xalqaro loyihalarda qo‘llash muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish maqsadida qator xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan. Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC), Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD) va Osiyo taraqqiyot banki (ADB) mamlakatimizda yashil loyihalarni moliyalashtirishda faol ishtirok etmoqda. Bularning barchasi yashil moliya instrumentlaridan samarali foydalanishni taqozo etadi.

Xalqaro loyihalarda yashil moliya instrumentlaridan foydalanish odatda turli davlatlar, xalqaro moliya institutlari va yirik korporatsiyalar ishtirokida amalga oshiriladi. Ularni moliyalashtirishda yashil moliya instrumentlaridan foydalanish quyidagi afzalliklarga ega:

Moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash-Yashil obligatsiyalar orqali uzoq muddatli investitsiyalar jalb etish imkoniyati.

Ekologik samaradorlikni oshirish-Loyihalarning atrof-muhitga ta‘sirini kamaytirish.

Xalqaro investorlar ishtirokini kengaytirish - ESG (Ekologik, Ijtimoiy va Korporativ boshqaruv) tamoyillariga asoslangan investitsiyalar jalb qilish.

Misol sifatida, BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) tomonidan amalga oshirilgan yashil infratuzilma loyihalarini keltirish mumkin. Bu loyihalarda yashil obligatsiyalar va ekologik kreditlardan foydalanish orqali moliyalashtirish tizimi samarali yo‘lga qo‘yilgan.

Xalqaro tajriba va tavsiyalarga qaraydigan bo‘lsak dunyoning rivojlangan mamlakatlarida yashil moliya bozori jadal rivojlanib bormoqda. Xususan, AQSh, Xitoy, Yaponiya va Yevropa Ittifoqining qator davlatlarida yashil obligatsiyalar bozori eng rivojlangan hududlar bo‘lib, ular orqali milliardlab dollarlik ekologik loyihalar moliyalashtirilishgan, yashil moliya bo‘yicha maxsus davlat dasturlari ishlab chiqilgan bo‘lib, uglerod neytralligiga erishish strategiyasi amalga oshirilmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni rivojlantirmoqda.

Shu bois, xalqaro loyihalarda yashil moliya vositalaridan foydalanish quyidagi tavsiyalarni o‘z ichiga olishi lozim:

1. Normativ-huquqiy bazani rivojlantirish-Yashil moliya bozori faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik asoslarini ishlab chiqish.
2. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish-Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni mustahkamlash.

3. Yashil loyihalarga soliq imtiyozlari berish-Investorlarni jalb qilish maqsadida yashil obligatsiyalar va kreditlarga soliq yengilliklari joriy etish.

4. Innovatsion moliyaviy texnologiyalarni qo‘llash-FinTech va blokcheyn texnologiyalaridan foydalangan holda yashil moliya jarayonlarini avtomatlashtirish.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yashil obligatsiyalar va ekologik kreditlar transmilliy va xalqaro loyihalarni moliyalashtirishda keng qo‘llanilmoqda. Xususan, O‘zbekiston xalqaro yashil obligatsiyalar bozoriga chiqish orqali qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga investitsiya jalb etish imkoniyatiga ega.

Bunday moliyalashtirish tizimi quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi:

1. Ekologik samaradorlik oshadi-Yashil obligatsiyalar va ekologik kreditlar orqali moliyalashtirilgan loyihalar atrof-muhitga kamroq zarar yetkazadi.

2. Moliyaviy barqarorlik ta‘minlanadi-Uzoq muddatli investitsiyalar jalb qilinishi hisobiga transmilliy loyihalar mustahkam moliyaviy poydevorga ega bo‘ladi.

3. Xalqaro hamkorlik rivojlanadi-Yashil moliya vositalari xorijiy investorlar ishtirokini kengaytirishga xizmat qiladi.

4. Innovatsion texnologiyalar joriy etiladi-Yashil moliyalashtirish texnologik taraqqiyotga hissa qo‘shadi.

Huquqiy bazani takomillashtirish-Yashil obligatsiyalar va ekologik kreditlarga oid qonunchilikni rivojlantirish;

Soliq imtiyozlarini joriy etish-Yashil investitsiyalarni rag‘batlantirish maqsadida soliq yengilliklarini qo‘llash;

Xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kuchaytirish- BMT, Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda yashil loyihalarni kengaytirish ishlarini amalga oshirish O‘zbekistonda yashil moliya bozorining rivojlanishi uchun chora-tadbirlar sifatida taklif etiladi.

Xalqaro loyihalarni amalga oshirish jarayonida yashil moliya bozori instrumentlaridan foydalanish global barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha xalqaro tajribani o‘rganishi va moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash maqsadida yashil moliya vositalarini keng joriy etishi zarur. Xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni mustahkamlash, innovatsion moliyaviy mexanizmlarni joriy etish va soliq imtiyozlari berish orqali yashil moliya bozorini rivojlantirish mumkin.

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ ТОМОНИДАН
ЮРИТИЛАДИГАН ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИНИНГ ЯШИЛ
ИҚТИСОДИЁТДАГИ ИСТИҚБОЛЛАРИ**